

EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRIB IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH UCHUN ANDROID ILOVA YARATISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)

Abdullayev Bunyod O'tkirovich

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlashi instituti "Agrobiznes, buxgalteriya hisobi va raqamli texnologiya" kafedrasida katta o'qituvchisi.

bunyod.abdullayev2792@gmail.com

+998 99 677 27 92

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7866511>

ARTICLE INFO

Received: 17th April 2023

Accepted: 25th April 2023

Online: 26th April 2023

KEY WORDS

ABSTRACT

Maqola Surxondaryo viloyatida ekoturizmni rivojlantirib iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun android ilova yaratish va shu ilova orqali turist mexmonlar joylarni lokatsiya orqali joylashgan joylari bo'yicha onlayn ko'rish, masofa km ni aniqlab joylarni band qilish bo'yicha buyurtmalar olinadi. Turizm ilova dasturi play market ga google dan ro'yxatdan o'tkazilib joylashtiriladi va chet yel va respublikadagi turistik mehmonlar uchun turgan joyidan onlayn xizmat ko'rsatib viloyatda turizm sohasini rivojlantiradi.

Ekoturizm iqtisodiyotni qanday yaxshilaydi?

Biroq, bu mahalliy iqtisodiyotning farovonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, masalan, daromadlarni oshirish, ish o'rinlarini yaratish va qashshoqlikni bartaraf etish uchun yangi biznes imkoniyatlarining paydo bo'lishi. Ekoturizm faoliyati tabiiy, tabiiy va ifloslanmagan resurslardan foydalanishga ko'proq yo'naltirilgan.

Ekoturizm atrof-muhitni muhofaza qilish, yovvoyi tabiatni asrash, qashshoqlikni bartaraf etish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga yordam beradi. Bu jamiyatning va butun mamlakatning ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy tarkibiy qismlariga ta'sir qiladi. Uning turli shakllari mavjud bo'lib, ular mamlakatning xohishiga ko'ra nomlanadi. Butun dunyoda turli tadqiqotchilar tomonidan ekoturizmni baholash uchun turli metodologiyalar qo'llaniladi. Turli manfaatdor tomonlar o'rtasida hamkorlik, turizm tadbirkorlarini ekoturizmga o'rgatish va ekoturizm loyihalarini barqaror amalga oshirish uchun tegishli boshqaruv siyosati zarur.

Surxondaryo viloyatida turizm sohasini rivojlantirish natijasida iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun android ilova yaratiladi va dasturda eko turizm haqida ma'lumotlar joylashtiriladi va joylashgan joylari bo'yicha onlayn ko'rish, masofa km ni aniqlab joylarni band qilish bo'yicha buyurtmalar olinadi. Turizm ilova dasturi play market ga google dan ro'yxatdan o'tkazilib joylashtiriladi va chet yel va respublikadagi turistik mehmonlar uchun turgan joyidan onlayn xizmat ko'rsatib viloyatda turizm sohasini rivojlantiradi va iqtisodiy samaradorligini oshiradi.

Ilovani playmarketdan yuklab olish uchun shu havola manzilga o'tiladi.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.ithelp.surxontourism&pli=1>

Telefonda ilovani yuklash va ochish bo'limi ochiladi.

Yuklab bo'lib ochish kamandasi bosilganda quyidagi oyna xosil bo'ladi.

Ilova 3 xil tilda o'zgaradi o'zbek, rus va ingliz tillarda.

Qaysi turizm bo'limini tanlasak shu turizm joy ro'yxatlari ochiladi.

Ekoturizm bo'limiga kirib ko'rinib turgan ro'yxatdagi birorta turistik joyni tanlasak shu joy haqida rasmlar va ma'lumotlat bor. 3-rasm

Masalan Sangardak sharsharasi tanlanganda quyidagi oyna xosil bo'ladi.

Bu erda tabiat manzaralaridan lavhalar va ekoturizm qaerda joylashganligi va qanday joy ekanligi to'g'risida ma'lumotlari joylashtirilgan.

Sangardak sharsharasi Sariosiyo tumani hududida, Denov shahridan 30 km. va Termiz shahridan 205 km. uzoqlikda joylashgan. Sariosiyo tumani, o'zining ichki continental subtropik iqlimi bilan mashhur bo'lib, ushbu iqlim, hududda o'ziga xos betakror mikroiklim yaratadi. Bu joylardagi adirlar va tepaliklar yam-yashil o'simliklar bilan qoplangan. Tuman hududi bo'ylab Hisor tog' tizmasi cho'zilgan bo'lib, undan Surxondaryo, To'palangdaryo, Obizarang va boshqa tog' daryolari oqib tushadi. Bu erdagi eng manzarali joylarda turli xil o'simlik va hayvonot dunyosi vakillarini uchratis mumkin. Tog' hududida jayron, bo'ri, tulki, quyon, qor qoplonlari va hatto malla ayiq ham yashaydi; tabiatda, archa, pista, bodom, yong'oq, olma daraxti, zirk, na'matak va boshqa o'simliklar keng tarqalgan. Ikki tog' tizmasi orasidagi jarliklarda "Xondiza" konchilar qishlog'i joylashgan bo'lib, uning aholisi ko'mir qazib olish bilan shug'ullangan. Undan atigi 30 km. masofada, go'zal sharshara joylashgan. Mahalliy aholi orasida tabiatning ushbu diqqatga sazovor joyi haqida ko'p afsona va hikoyalar yuradi. Aytishlaricha, bu sharsharani ko'rish uchun qadimgi yunonlar, arablar va butun Movorounnahrning hukmdorlari bu yerga kelishgan. Sangardak sharsharasi Sariosiyo tumani hududida, Denov shahridan 30 km. va Termiz shahridan 205 km. uzoqlikda joylashgan. Sariosiyo tumani, o'zining ichki continental subtropik iqlimi bilan mashhur bo'lib, ushbu iqlim, hududda o'ziga xos betakror mikroiklim yaratadi. Bu joylardagi adirlar va tepaliklar yam-yashil o'simliklar bilan qoplangan. Tuman hududi bo'ylab Hisor tog' tizmasi cho'zilgan bo'lib, undan Surxondaryo, To'palangdaryo, Obizarang va boshqa tog' daryolari oqib tushadi. Bu erdagi eng manzarali joylarda turli xil o'simlik va hayvonot dunyosi vakillarini uchratis mumkin. Tog' hududida jayron, bo'ri, tulki, quyon, qor qoplonlari va hatto malla ayiq ham yashaydi; tabiatda, archa, pista, bodom, yong'oq, olma daraxti, zirk, na'matak va boshqa o'simliklar keng tarqalgan. Ikki tog' tizmasi orasidagi jarliklarda "Xondiza" konchilar qishlog'i joylashgan bo'lib, uning aholisi ko'mir qazib olish bilan shug'ullangan. Undan atigi 30 km. masofada, go'zal sharshara joylashgan. Mahalliy aholi orasida tabiatning ushbu diqqatga sazovor joyi haqida ko'p afsona va hikoyalar yuradi. Aytishlaricha, bu sharsharani ko'rish uchun qadimgi yunonlar, arablar va butun Movorounnahrning hukmdorlari bu yerga kelishgan. Sangardak darasidan kirib kelaverishda, sharsharaning tovushi ancha uzoqdan eshitila boshlaydi. Unga etib borganingizdan so'ng esa, ushbu joylar tabiatining barcha buyukligi va go'zalligini his qilasiz. Sharshara, shunday g'aroyib xususiyatga ega. Sharshara, tog' daryosidan hosil bo'lmaydi, u g'orlar, karst daryolaridan kelib chiqadi deb hisoblashadi. Pastga oqib tushayotgan suv, qoyalar va suv o'simliklari orasidan 20 metrlik balandlikdan pog'onali sharshara singari oqib tushadi. Sharsharalar, doim odamlarning diqqatini jalb qilib kelgan, ularni tabiatning mo'jizasi, oddiy odamlar uchun ilohiy sovg'a deb hisoblashgan, shuning uchun ham, Sangardak yaqinida, o'z afsonasiga ega bo'lgan ziyoratgoh bor. Sariosiyoning Sangardak deb ataluvchi go'zal va shiddatli, betakror oqimi, hozirgacha mamlakatimiz bo'ylab minglab sayyohlarni o'ziga jalb qilmoqda.

Masalan see on Mar (xarita) bo'limiga o'tsak joylashuv xarita ko'rinishi aks etadi.

Bundan Build Route (yo'l yaratish) bo'limiga o'tsak Xaritada manzilga borish bo'yicha lakatsiya ko'rinishi va shu manzilga nechil xil yo'llar bilan qancha vaqtda borish kerakligi bo'yicha korsatmalar bor.

Bunda taklif etilgan vaqtlarda manzilga boorish vaqtini tanlasak qaysi yo'l bilan borishi va vaqtini aniq ko'rsatib beradi.

References:

1. Surxondaryo viloyati turizm boshqarmasi axborot xizmati internet manbalari.
2. Александрова, А. Ю. Международный туризм: учебное пособие для вузов / А. Ю. Александрова – М.: Аспект Пресс, 2007. – 358 с.
3. Аликаева, М.В. Теоретические аспекты маркетинговых исследований рынка рекреационных услуг [Электронный ресурс] / М.В.

4. Аликаева, Л.З. Кереева, А.С. Дзамихов // Современные проблемы науки и образования. - 2014. – № 6. URL:: <http://www.scienceeducation.ru/120-16227> дата обращения 14.11.2016
5. Анохин, П. К. Узловые вопросы теории функциональных систем. / П. К. Анохин. - М. : Наука, 1980. – 196 с.
6. Асланов, Д. И. Исследование санаторно-курортного комплекса : теория и методология: монография / Д.И.Асланов; Пятигорский гос. гуманитарно-технологический ун-т. - Пятигорск : РИА-КМВ, 2011. –123 с.
7. Афанасьев, О.Е. Этапы развития сферы туристских услуг в Крыму / Афанасьев // Современные проблемы сервиса и туризма. №1, 2015. –с. 5-13.
8. Бабун, Р. В. Организация местного самоуправления: учебное пособие / В. Бабун. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2013. – 280 с.
9. Бадин, В. А. Системный взгляд на развитие Сочи / В. А. Бадин, С.